

VPLIV COVID-19 NA GLASBENO INDUSTRIJO V BOSNI IN HERCEGOVINI: IZZIVI, POSLEDICE IN VPOGLED V PRIHODNOST

Razširjeni povzetek:

Namen: Namen raziskave je bil raziskati izzive, s katerimi se je soočala glasbena industrija v Bosni in Hercegovini (BiH) med pandemijo COVID-19, ter dolgoročne posledice teh dogodkov v postpandemičnem obdobju na glasbenike in ostale deležnike glasbene industrije.

Cilj: Cilj raziskave je bil posneti stanje in se osredotočiti se na strategije preživetja glasbenikov v času zaprtja družbe in analizirati vpliv pandemije na različne vidike glasbenega sektorja v BiH.

Metodologija: Izvedena je bila anonimna spletna anketa med glasbeniki v BiH za oceno eksistencialnih težav glasbenikov. Poleg tega se je analiziralo različne vire, kot so poročila, članki in statistični podatki, da bi pridobili celovito sliko vpliva pandemije.

Ugotovitve raziskave: Zaprtje meja in ukrepi socialnega distanciranja so nesorazmerno negativno vplivali na samostojne glasbenike, glasbene skupine in zasedbe. Finančne izgube so bile izjemne, saj so bili odpovedani koncerti, turneje in drugi viri prihodkov. Poleg materialnih težav so bili glasbeniki izpostavljeni tudi znatnim psihološkim posledicam izolacije in negotovosti.

Prispevek: Prispevek predstavlja kritične analize stanja glasbene industrije v BiH v kontekstu pandemije COVID-19. Osvetljuje vpliv ukrepov na različne glasbene žanre in načine ustvarjanja glasbe. Poleg tega pa ponuja vpogled v izkušnje glasbenikov in strategije, ki so jih uporabili za preživetje.

Znanstvena vrednost: Sam prispevek razširja znanje o vplivu globalnih kriz na kulturni sektor, s poudarkom na specifičnih izkušnjah BiH. Gre za prispevek k razumevanju odzivov glasbenikov na pandemijo in inovativnih načinov prilagajanja, da bi se lahko v tem času preživelo. Že sam članek predlaga področja za nadaljnje raziskave o dolgoročnih posledicah COVID-19 na glasbeno industrijo.

Praktična vrednost: V prispevku se najdejo argumenti za oblikovalce politik pri snovanju ukrepov za okrepitev glasbenega sektorja v BiH v pokoronskem obdobju. Informiranje nevladnih organizacij in fundacij o nujnih potrebah glasbenikov v stiski, bo v tem primeru nujno. Prispevek ponuja smernice za glasbenike pri navigaciji po izzivih, ki jih prinaša spreminjajoče se glasbeno okolje.

Omejitve raziskave: Možnost lahko določena pristranskosti anketnih podatkov zaradi specifične ciljne skupine in majhnega odziva na anketo. Dostopnost omejenih podatkov o določenih vidikih vpliva pandemije. Poleg tega ugotovitev ni možno posploševati na celoten spekter glasbenikov v BiH.

Originalnost: Raziskava ponuja edinstven vpogled v vpliv COVID-19 na glasbeno industrijo v kontekstu BiH, s poudarkom na izkušnjah in strategijah preživetja glasbenikov. Prispevek združuje kvantitativne in kvalitativne metode za celovito analizo vpliva pandemije in ponuja dragoceno gradivo za nadaljnje raziskave in oblikovanje politik.

Zaključek: Pandemija COVID-19 je imela uničujoč vpliv na glasbeno industrijo v BiH, pri čemer so bili najbolj prizadeti samostojni glasbeniki in majhne glasbene skupine. Ob soočanju s finančnimi izgubami in psihološkimi stiskami so glasbeniki pokazali izjemno odpornost in inovativnost pri iskanju načinov preživetja. Razumevanje izzivov in posledic te krize je ključnega pomena za oblikovanje učinkovitih politik za okrepitev glasbenega sektorja v BiH in podporo glasbenikom v postpandemičnem obdobju.

Ključne besede: glasbena industrija, glasbeniki, Covid-19, kriza, turizem, Bosna in Hercegovina.

DOI: 10.5281/zenodo.12657605

UTICAJ COVID-19 NA MUZIČKU INDUSTRIJU U BOSNI I HERCEGOVINI: IZAZOVI, POSLJEDICE I POGLEDI U BUDUĆNOST

Prošireni sažetak:

Svrha: Svrha istraživanja bila je istražiti izazove sa kojima se suočava muzička industrija u Bosni i Hercegovini (BiH) tokom pandemije COVID-19, te dugoročne posljedice ovih događaja u postpandemijskom periodu na muzičare i druge zainteresovane strane muzičke industrije.

Cilj: Cilj istraživanja bio je snimiti situaciju i fokusirati se na strategije opstanka muzičara tokom gašenja kompanije i analizirati uticaj pandemije na različite aspekte muzičkog sektora u Bosni i Hercegovini.

Metodologija: Provedena je anonimna online anketa među muzičarima u BiH kako bi se procijenili egzistencijalni problemi muzičara. Osim toga, analizirani su različiti izvori kao što su izvještaji, članci i statistike kako bi se dobila sveobuhvatna slika o utjecaju pandemije.

Nalazi istraživanja: Zatvaranje granica i mjere socijalnog distanciranja imale su nesrazmjerno negativan utjecaj na nezavisne muzičare, bendove i bendove. Finansijski gubici su bili ogromni jer su koncerti, turneje i drugi izvori prihoda otkazani. Osim materijalnih problema, muzičari su bili izloženi i značajnim psihičkim posljedicama izolacije i neizvjesnosti.

Rad: Rad predstavlja kritičku analizu stanja muzičke industrije u Bosni i Hercegovini u kontekstu pandemije COVID-19. Rasvjetljava uticaj mjera na različite muzičke žanrove i načine stvaranja muzike. Osim toga, nudi uvid u iskustva muzičara i strategije kojima su preživjeli.

Naučna vrijednost: Sam rad proširuje znanja o uticaju globalnih kriza na sektor kulture, s naglaskom na specifična iskustva BiH. To je doprinos razumijevanju odgovora muzičara na pandemiju i inovativnih načina prilagođavanja kako bi preživjeli u ovom vremenu. Sam članak predlaže područja za dalja istraživanja o dugoročnim efektima COVID-19 na muzičku industriju.

Praktična vrijednost: Rad sadrži argumente za kreatore politike prilikom osmišljavanja mjera za jačanje muzičkog sektora u Bosni i Hercegovini u postkolonijalnom periodu. U ovom slučaju, informiranje nevladinih organizacija i fondacija o hitnim potrebama muzičara u nevolji bit će od suštinskog značaja. Rad nudi smjernice za muzičare u snalaženju u izazovima promjenjivog muzičkog okruženja.

Ograničenja ankete: Može postojati određena pristrasnost u podacima ankete zbog specifične ciljane grupe i malog odgovora na anketu. Dostupnost ograničenih podataka o određenim aspektima uticaja pandemije. Osim toga, nalazi se ne mogu generalizirati na cijeli spektar muzičara u Bosni i Hercegovini.

Originalnost: Istraživanje nudi jedinstven uvid u uticaj COVID-19 na muzičku industriju u kontekstu BiH, fokusirajući se na iskustva i strategije preživljavanja muzičara. Rad kombinuje kvantitativne i kvalitativne metode za sveobuhvatnu analizu uticaja pandemije i pruža vredan materijal za dalja istraživanja i kreiranje politike.

Zaključak: Pandemija COVID-19 imala je razoran uticaj na muzičku industriju u BiH, a najviše su pogođeni nezavisni muzičari i mali bendovi. Suočeni sa finansijskim gubicima i psihičkim poteškoćama, muzičari su pokazali izuzetnu otpornost i inovativnost u pronalaženju načina da prežive. Razumijevanje izazova i posljedica ove krize ključno je za kreiranje efikasnih politika za jačanje muzičkog sektora u BiH i podršku muzičarima u periodu nakon pandemije.

Ključne riječi: muzička industrija, muzičari, Covid-19, kriza, turizam, Bosna i Hercegovina.

THE IMPACT OF COVID-19 ON THE MUSIC INDUSTRY IN BOSNIA AND HERZEGOVINA: CHALLENGES, CONSEQUENCES, AND FUTURE INSIGHTS

Andrijana Mrkaić Ateljević, redni profesor, Bosna in Hercegovina ⁷⁵

Tamara Šišić, študent, Bosna i Hercegovina ⁷⁶

Bojan Rojko, študent, Slovenija ⁷⁷

Andrej Raspor, redni profesor, Slovenija ⁷⁸

Extended Summary:

Purpose: The purpose of this research was to investigate the challenges faced by the music industry in Bosnia and Herzegovina (BiH) during the COVID-19 pandemic and to examine the long-term consequences of these events in the post-pandemic period for musicians and other stakeholders in the music industry.

Objective: The objective of the study was to capture the state of the music industry and focus on the survival strategies employed by musicians during the societal shutdown. It aimed to analyze the pandemic's impact on various aspects of the music sector in BiH.

Methodology: An anonymous online survey was conducted among musicians in BiH to assess their existential challenges. Additionally, various sources such as reports, articles, and statistical data were analyzed to gain a comprehensive understanding of the pandemic's impact.

Findings: Border closures and social distancing measures disproportionately negatively affected independent musicians, bands, and ensembles. Financial losses were substantial due to canceled concerts, tours, and other revenue streams. Beyond material difficulties, musicians faced significant psychological impacts from isolation and uncertainty.

Contribution: This study provides a critical analysis of the state of the music industry in BiH in the context of the COVID-19 pandemic. It highlights the impact of measures on different music genres and methods of music creation. Moreover, it offers insights into musicians' experiences and the strategies they employed to survive.

Scientific Value: The paper expands the knowledge on the impact of global crises on the cultural sector, with a focus on the specific experiences of BiH. It contributes to the understanding of musicians' responses to the pandemic and innovative adaptation methods to survive during this period. The paper also suggests areas for further research on the long-term consequences of COVID-19 on the music industry.

Practical Value: The study provides arguments for policymakers in designing measures to strengthen the music sector in BiH in the post-pandemic period. Informing NGOs and foundations about the urgent needs of struggling musicians will be crucial. The paper offers guidelines for musicians navigating the challenges of the evolving music environment.

Limitations: Potential bias in survey data due to the specific target group and low survey response rate. Limited availability of data on certain aspects of the pandemic's impact. Additionally, the findings cannot be generalized to the entire spectrum of musicians in BiH.

Originality: The research offers a unique insight into the impact of COVID-19 on the music industry in the context of BiH, emphasizing musicians' experiences and survival strategies. The paper combines quantitative and qualitative methods for a comprehensive analysis of the pandemic's impact and provides valuable material for further research and policy-making.

Conclusion: The COVID-19 pandemic had a devastating impact on the music industry in BiH, with independent musicians and small bands being the hardest hit. Faced with financial losses and psychological challenges, musicians demonstrated remarkable resilience and innovation in finding ways to survive. Understanding the challenges and consequences of this crisis is crucial for designing effective policies to strengthen the music sector in BiH and support musicians in the post-pandemic period.

Keywords: music industry, musicians, COVID-19, crisis, tourism, Bosnia and Herzegovina.

⁷⁵ College of tourism and hospitality, Trebinje, Bosnia and Herzegovina, andrijanamrkaic@gmail.com

⁷⁶ College of tourism and hospitality, Trebinje, Bosnia and Herzegovina, tamara.sisic@gmail.com

⁷⁷ School of Advanced Social Studies, Nova Gorica, Slovenia, bojan.rojko@agencija-antonov.si

⁷⁸ School of Advanced Social Studies, Nova Gorica, Slovenia, andrej.raspor@fuds.si

Uvod i metodologija istraživanja

Svjetska zdravstvena organizacija je 31. decembra 2019. obavještena o nekoliko slučajeva upale pluća nepoznatog uzroka u kineskom gradu Vuhanu. Ova bolest, nazvana COVID-19, teško je pogodila društva širom sveta, a zemlje preporučuju svojim građanima da što više ograniče svoj društveni život i ostanu kod kuće što je više moguće. Zemlje su takođe propisale ograničenja društvenih aktivnosti, pri čemu se ozbiljnost ograničenja razlikuje od zemlje do zemlje (Svjetska zdravstvena organizacija, 2020). Sve države članice EU usvojile su slične mjere i spremaju se za potencijalno dalje širenje virusa sljedećim mjerama: (1) zatvaranje obrazovnih institucija, (2) ograničenja prelaska granice, (3) ograničenja javnog života, (4) rad od kuće.

Debata i diskusija o definicijama i upotrebi pojmova „kulturne „ili „kreativne” industrije u odnosu na umjetnost nastavljaju se i danas (Caust, 2015). Kriza COVID-19 uticala je na kvalitet života i egzistenciju ljudi i to će nastaviti da čini (Chan, 2020), dok se ne pronađe odgovarajuća lijek. U ovom radu istražujemo kako je COVID-19 uticao na kreativni sektor. Milioni ljudi rade u kreativnom sektoru širom svijeta. Ovaj sektor je, zajedno sa turizmom, najviše pogođen. Uticaj pandemije COVID-19 na kulturnu ekonomiju predstavlja značajnu pretnju inkluziji i raznolikosti radne snage (Eikhof, 2020). Bilo je dosta samozaposlenih koji nisu u stanju da zarade dovoljno da prežive. Veće kompanije su prinuđene na otpuštanja. Tokom izbijanja korona virusa, industriju događaja finansijski je pogodio veliki broj otkazivanja — izložbe, muzičke emisije uživo, konferencije, vjenčanja, zabave, korporativni događaji, predstavljanja brendova, sajmovi i još mnogo toga (Ajhof, 2020). Kako kreativna industrija pokriva veoma širok spektar različitih aktivnosti, mi ćemo se fokusirati samo na muzičku industriju. COVID-19 donosi velike izazove ovom segmentu. Biće neophodna veća (zdravstvenu) bezbjednost, kako među davaocima usluga (zaposlenim), tako i među posjetiocima. Sa ove tačke gledišta, biće neophodno pronaći nove poslovne modele koji će muzičarima omogućiti opstanak u ovako kriznim situacijama.

Uvažavajući gore navedenu problematiku **osnovna istraživačka pitanja** koje se postavljaju su prije svega:

- Sa kojim problemima su se muzičari u Bosni i Hercegovini suočavali tokom Covida 19?
- Da li su imali neki vid pomoći od strane države?
- Da li su posljedice Covid-a promijenile odluku muzičara da se trajno bave ovim zanimanjem?

Osnovni cilj rada je istražiti posljedice virusa COVID-19 na muzičku industriju u Bosni i Hercegovini i proučiti mogućnosti korištenja informaciono komunikacionih tehnologija (u daljem tekstu ICT-a) u muzičkoj industriji i pronaći nove poslovne modele. Istraživački projekat se fokusira na postizanje **tri glavna cilja**: naučnog, praktičnog i teorijskog.

Glavne komponente **metodologije istraživanja** svedene su na osnovne naučno istraživačke metode: dedukcija/indukcija, metode analize i sinteze, te deskriptivna, istorijska i komparativna metoda. Formalno pravni metod će se primjeniti za iznošenje opštih činjenica i zakonskih okvira koji regulišu predmetnu problematiku.

Tehnike analize i sinteze pružiće lakšu sistematizaciju prikupljenih podataka, te njihovo upoređivanje. Pomoću ankete i upitnika distribuiranih ciljnim grupama u Bosni i Hercegovini izvršiće se konkretizacija problema. Nakon procjene reprezentativnosti uzorka odgovori na upitnike će se statistički obraditi i time značajno olakšati odgovaranje na osnovna istraživačka pitanja.

Dosadašnja istraživanja

Muzika je u svim svojim formacijama i žanrovima kao vokalna, instrumentalna, kao klasična, bluz, džez, ili folk proizvod ljudske kulture i fundamentalni izvor umjetničkog izražavanja koji ima duboke istorijske korijene. Mnoge turističke destinacije postale su receptivni turistički centri upravo zahvaljujući muzičkim reprodukcijama i dostignućima. Odlazak u Beč podrazumijeva posjetu atraktivnim lokacijama u kojima je Betoven stvarao impresivnu muzičku arhitekturu ili odlazak na koncert Zdravka Čolića može se smatrati posebnim životnim iskustvom. Dakle, muzika u svim svojim pluralnim oblicima koji su proizvod globalizacije, može biti i značajan turistički resurs i valorizovana turistička atrakcija. Muzika u Bosni i Hercegovini prolazeći kroz proces akulturacije postala je heterogena sa većim brojem različitih žanrova. S jedne strane izvorna muzika u duhu sevdalinki ili u duhu srpske izvorne muzike, koje su ostale izvan uticaja osmanlijske, a kasnije austrougarske vlasti. S druge strane prisutna je izražena popularnost modernih zvukova (pop, hip hop, tehno...) koji ostvaruju značajne finansijske efekte. Ideja o muzičkom turizmu je istorijski fenomen usko povezan sa industrijalizacijom i modernošću. Kroz muzički turizam turisti direktno učestvuju lokalnoj kulturi kroz interakcije sa lokalnim stanovništvom. Kao takav, može se reći da je muzički turizam dio kreativnog turizma. Prema UNESCO definiciji kreativni turizam je turizam u kome je „putovanje usmjereno na autentično iskustvo, s participativnim učenjem kroz umjetnost, nasljeđe ili posebnih karakteristika mjesta, a to omogućuje stvaranje veze s onima koji žive na tom mjestu i kreiraju njegovu životnu kulturu“ (Rudan, 2012, p. 718.). Iz toga se da zaključiti da kreativna industrija zajedno sa muzičkom može biti značajan generator razvoja i motiv za povećanje turističkih dolazaka.

Kreativna industrija je fenomen koji je karakterističan za savremeno doba i koji može da se integriše u skoro sve djelatnosti. Prema UNCTAD-u kreativna industrija predstavlja *“ciklus stvaranja, proizvodnje i distribucije dobara i usluga koji koriste kreativnost i intelektualni kapital kao primarno nalaženje”* (www.blog.filfak.ni.ac.rs). Kreativna industrija ima poseban značaj za turizam jer ima za cilj da se slobodno vrijeme turista iskoristi na kreativan način u datoj destinaciji čime se upotpunjuje ponuda same destinacije, ali i oslobađa kreativnost samog turista. Apostrofiranje kreativnosti u turizmu podrazumijeva njegovo integrisanje u radnu snagu, proizvode i proces kako bi se ponuda prilagodila turistima koji su izrazito senzibilni. Jedan od segmenata kreativne industrije jeste muzička industrija koja kroz manifestacije, korporativne prijeme, izložbe ili festivalske sadržaje upotpunjuje percepciju o autentičnosti i kulturnom identitetu turističkog mjesta (Gibson, C., & Conell, J., 2005, p. 35). Muzika je sastavni dio „kulturnog tkiva“ društva i prateći fenomen turizma. Prema mišljenju nekih autora (Raspor A. i drugi, 2020, p.89), prepoznavanje ekonomskog potencijala kreativnosti i kulture stvorilo je kreativnost kao razvojno sredstvo i kao potencijalno rješenje za niz ekonomskih, društvenih ili ekoloških problema.

Flew, T., & Kirkwood, K. (2021, p.18) se u svom radu pozivaju na definiciju Svjetske turističke organizacije Ujedinjenih nacija gdje se kulturni turizam obilježava kao „vrsta turističke aktivnosti u kojoj je suštinska motivacija posjetilaca da nauči, otkrije, doživi i konzumira materijalne i nematerijalne kulturne atrakcije/proizvode u turističkoj destinaciji“. Kroz turizam se muzičko i kulturno stvaralaštvo može značajno valorizovati, stvarajući efekte i na nacionalnu privredu, ali i čineći kreativne resurse dostupnijim i prepoznatljivijim. Kreativni (kulturni) turizam plasira kreativne resurse privlačeći turiste manifestacionim događajima, najčešće predstavama, koncertima klasične muzike, koncertima moderne muzike i sl. čime se turisti vežu za određenu destinaciju u određenom trenutku. To je posebno važno za male sredine, koje muzički koncert plasiraju kao glavni motiv posjete čime se strategijski zanemaruju nedostaci te destinacije (npr. Sabor trubača u Guči koja vrlo malo mjesto, sa izrazitom frekvencijom turista tokom sabora).

Postoje radovi koji u istraživali uticaj pandemije na kreativnu industriju, iz čijeg konteksta se može izvući i zaključak o uticaju pandemije na muzičku industriju. Teorija koja se često primjenjuje u kriznim situacijama oslanja se na otpornost posmatrajuće pojave koja biva izložena negativnim uticajima. Radi se o teoriji otpornosti koja pokazuje kako se najlakše oporaviti od prirodnih, društvenih ili ekonomskih kriza. Veći broj radova koristio je upravo ovu teoriju u cilju lakšeg razumijevanja uticaja pandemije na muzičku industriju.

Kitsos & Bishop (2018, p. 339) objašnjavajući ekonomsku krizu iz 2008. godine, navode kako se otpornost može postići vraćajući se na prethodno stanje ekvilibrijuma ili se kretati ka novom stanju. Ovu teoriju su sa ciljem pojašnjenja uticaja pandemije Covid-19 na kreativne industrije primjenili autori Khlystova, Kalyuzhnova & Belitski (2022, p. 1199) navodeći kako kreativne industrije, na čelu sa muzičkom značajno doprinose inkluzivnom djelovanju zbog raznovrsnosti žanrova i stilova koje nude. Isti autori navode kako su kreativne industrije usvojile nove poslovne modele za rad tokom ove krize. Na primjer, neki muzeji su počeli da nude onlajn izložbe, dok su muzičari održavali koncerte putem onlajn strimova ili snimali svoje nastupe. Međutim, ovakva transformacija ponude kreativnih sadržaja u Bosni i Hercegovini zabilježena je u maloj mjeri i ako su muzičari imali online nastupe to je bilo po sistemu promotivnog oglašavanja bez naplate.

Denk, J., Burmester, A., Kandziora, M., & Clement, M. (2022) proučavali su promjene potrošačam prije i poslije pandemije u potrošnji muzike uživo (u evrima) i potrošnji muzike (u satima) sa fokusom na tržište Njemačke. Autori su došli do saznanja da se ukupna mjesečna potrošnja potrošača na muziku smanjila za više od 45% u poređenju sa periodom prije pandemije, pri čemu su najteže pogođeni događaji sa živom muzikom i fizička prodaja. Iznenađujuće, potrošnja muzike u satima takođe se smanjila tokom blokade, iako su potrošači provodili više vremena kod kuće. Prema pisanju Rolling Stone-a globalna muzička industrija mogla bi izgubiti više od 25 milijardi dolara zbog otkazivanja nastupa, tako da muzičari koji dolaze iz tranzicionih društva suočavaju se sa većim gubicima. Tranzicijska društva karakteriše nedovoljan razvoj virtuelnih sadržaja i održavanje online koncerata, a naplata je nepoznanica.

Covid 19 postavlja nove izazove za stvaraoce kreativnih sadržaja, prije svega za muzičke izvođače. Stabilizacijom pandemije dolazilo je i do popuštanja mjera koje su motivisale turistička putovanja, a samim tim i muzičke nastupe. Međutim, muzički nastupi su svedeni na domaće, lokalne izvođače uz restriktivnu distancu između posjetilaca. Covid 19 postavlja nove uslove poslovanja u turizmu koji će zahtijevati stalne revizije usklađene prema „krivoj zaraženih“ (Davies, K., 2020, 2).

S jedne strane, treba uzeti u obzir i opreznost domicilnog stanovništva i njihov antagonizam prema turističkim posjetama i muzičkim nastupima jer stvaraju buku i gužvu, a s druge strane treba uvažiti borbu turističkih menadžera da privuku što veći broj turista uprkos teškom uslovima poslovanja. Ta borba u Bosni i Hercegovini bila je koncipirana kroz dodjelu turističkih vaučera za domaće turiste, poklon putovanja za strane turiste, te agresivne promotivne aktivnosti koje su naglašavale sklad turizma i pandemije C-19. Međutim kada je u pitanju muzička industrija, podrška vlade je po svemu sudeći izostala. Jedina dobra posljedica Covid-a 19 na muzičku industriju jeste više slobodnog vremena za izvođače koji mogu iskoristiti za stvaranje kreativnih sadržaja.

Muzička industrija i covid-19 u Bosni i Hercegovini

Razvoj kreativne industrije u Bosni i Hercegovini u velikoj mjeri zaostaje za svjetskim prosjekom. Možda je od svih segmenata kreativne industrije upravo muzika napravila najznačajniji pomak. Za njom značajno zaostaju modni, filmski, dizajnerski sadržaji, ali i oblici vizuelne umjetnosti. Period prije pandemije obilježio je razvoj kreativnog preduzetništva u svijetu, pa se taj trend polako prenosio i na Bosnu i Hercegovinu. *Lounsbury & Glynn* (2019) navode da su na taj način akteri u svijetu muzike i kulture mogli ostvarivati prihode od svog stvaralaštva, ali i zaštititi isto od nelegalnog distribuiranja. Međutim, restrikcije izazvane COVID-19 koje su naredile vlade širom sveta su egzogeni šok za muzičku i uopšte kreativnu industriju. Taj šok nije izostao ni u Bosni i Hercegovini. Razvijene zemlje svijeta su se pod okriljem UNESCO-ve ministarske konferencije dogovorile detalje strategijske borbe protiv negativnih efekata pandemije. To je podrazumijevalo između ostalog (CISAC, 2023):

- “vladino finansiranje i distribucija posebnih kreativnih fondova;
- beskamatni zajmovi, porezne olakšice, mjere smanjenja troškova, moratorij duga, produženi planovi plaćanja;
- promicanje kulturne vrijednosti i obrazovanja putem nastave, seminara, ulaganja u mrežnu biblioteku i muzej itd.
- pružanje internet alata za pomoć umjetnicima u stvaranju, proizvodnji i dijeljenju njihovih djela;
- provođenje anketa/stvaranje kulturnih arhiva (audio zapisa, vizualnih umjetnosti, zapisa itd.) kako bi se pomoglo stjecanje znanja iz prve ruke o potrebama svakog kulturnog sektora i pružanje ciljanih pomagala”

Ovakav vid podrške izostao je u Bosni i Hercegovini. Muzički sektor u Bosni i Hercegovini bio je suočen sa brojnim rizicima, kratkoročnim i dugoročnim izazovima koji su nastali kao rezultat mjera u cilju sprečavanja pandemije Covid-19. Muzičarima i muzičarkama su otkazani nastupi i čitave turneje, čak i privatna slavlja što je prouzrokovalo značajne gubitke muzičkim izvođačima. U narednoj tabeli daje se pregled par izvođača, različitih žanrova, sa ciljem upoređivanja broja pregleda youtube koncerta, te broja komentara na održane live stream koncerte kako bi se dobila jasnija slika o značaju multimedijalnih tehnologija za obraćanje publici.

Tabela 1: Podaci o stream live koncertima na Youtube-u
(Youtube.2022)

Naziv izvođača	Datum koncerta	Broj pregleda	Broj komentara
Dubioza kolektiv	23.mart 2020.	328,191	687
Eldin Huseinbegović	26.decembar 2020.	152,185	167
Seka Aleksić	31.oktobar 2020.	4.776.062	518
AL Music (više izvođača)	28.10.2021.	168.289	59

Ogromna digitalizacija u kombinaciji sa novim tehnologijama, kao što su virtuelna i proširena realnost bila je od koristi za muzičku industriju i kreativni sektor u Bosni i Hercegovini. Muzičari su bili primorani na kreativno korištenje servisa za videokonferencije poput Zooma i društvenih mreža. Na prvu emisiju pomenutog benda Dubioza Kolektiv Quarantine Show na Facebooku uživo odreagovalo je i pogledalo skoro 30.000 ljudi, a već sutradan broj pregleda je premašio milion i nastavio rasti, što je za bend značilo da su izabrali pravi format komunikacije s publikom u vanrednoj situaciji. Kako bi se finansijske posljedice izazvane mjerama distanciranja usljed Covid -19 pandemije što više umanjile, organizovani su i live stream eventi uz kupovinu stream ulaznica na portalu www.kupikatu.ba. Jedan od takvih događaja bio je Sarajevo live stream koncert koji se održavao 2020. godine uz cijenu „ulaznice“ od 4,00 KM koja se mogla kupiti odgovarajućom bankovnom karticom.

Bez obzira na vrstu muzike i načine izvođenja, 2020. i 2021. godina bile su kobne. Muzički ansambli, instrumentalni ili vokalni, profesionalni orkestri, pojedinačni izvođači, profesionalni ili amaterski, svi su bili značajno egzistencijalno ugroženi usljed mjera distanciranja. Zavod za statistiku Bosne i Hercegovine izvršio je redovnu analizu „Kultura i umjetnost“ u kojoj su dati tabelarni prikazi festivala, pozorišnih predstava, galerijskih postava i slično.

Tabela 2: Orkestri, ansambli i horovi

(Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, 2021)

	Orkestri <i>Orchestras</i>	Ansambli <i>Ensembles</i>	Horovi <i>Choirs</i>	Izvedena djela <i>Derivative works</i>		
				Ukupno djela <i>Total offense</i>	Domaćih autora <i>Local authors</i>	Inostranih autora <i>Foreign authors</i>
2017	25	32	36	2 991	1 586	1 405
2018	26	29	39	2 936	1 607	1 329
2019	30	29	36	2 426	1 051	1 375
2020	22	29	35	1 318	792	526
2021	11	16	21	1 016	363	653

Tabela 3: Koncerti, nastupi i posjetioci

(Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, 2021)

	Koncerti i nastupi orkestrara, ansambala i horova <i>Orchestra, ensembles and choirs concerts and performances</i>							
	Ukupno koncerata i nastupa <i>Total concerts and performances</i>	Ukupno posjetioca <i>Total Visitors</i>	U zemlji <i>In the country</i>		U inostranstvu <i>Abroad</i>		Nastupi na priredbama <i>Performances at events</i>	
			Koncerti <i>Concerts</i>	Posjetioci <i>Visitors</i>	Koncerti <i>Concerts</i>	Posjetioci <i>Visitors</i>	Nastupi <i>Performances</i>	Posjetioci <i>Visitors</i>
2017	2 092	666 804	1 499	430 084	179	146 650	414	90 070
2018	1 663	652 939	1 132	458 409	151	109 880	380	84 650
2019	2 414	626 352	1 860	458 117	187	98 960	367	69 275
2020	488	108 600	372	74 010	28	21 200	88	13 390
2021	465	70 120	354	56 140	21	6 620	90	7 360

Razmjere negativnih posljedica pandemije Covid-19 najbolje su prikazane u gore navedenoj tabeli iz koje se zaključuje da je broj posjetilaca i koncerata u zemlji opao za više od 5 puta u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu, te da se takav trend prenosi i na 2021. godinu.

Tabela 4: Broj i vrsta festivala

(Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, 2021)

	Festivali <i>Festivals</i>	Vrsta festivala <i>Type of festivals</i>								
		filmski <i>cinematic</i>	pozorišni <i>theatrical</i>	likovne kolonije <i>art colony</i>	muzički <i>musical</i>	literarni <i>literary</i>	folklorni <i>folklore</i>	fotografski <i>photographic</i>	audio-vizuelni <i>audio-visual</i>	multi- disciplinarni <i>multi- disciplinary</i>
2017	103	12	22	6	22	12	12	-	-	17
2018	102	10	25	6	23	10	8	1	1	18
2019	88	7	22	3	18	10	8	-	1	19
2020	62	7	18	3	11	6	5	-	-	12
2021	49	13	13	3	9	4	1	-	1	5

Od velikog je značaja razumjeti ne samo posljedice Covid-a na izvođače u kreativnim industrijama, nego i posljedice na one koji se direktno bave reprodukcijom muzičkih i sličnih kreativnih zapisa. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine u svojim godišnjim

izvještajima o promjeni strukturnih poslovnih varijabli razmatra 16 područja djelatnosti među kojima su *Informacije i komunikacije*, a u okviru kojih se nalazi kategorija “*Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnost snimanja zvučnih zapisa i izdavanja muzičkih zapisa*” koja pobliže objašnjava strukturne promjene u periodu pandemije. Podaci za 2021. godinu nisu još obrađeni, pa se u narednoj tabeli daje uporedni prikaz za 2019. i 2020. godinu za navedenu kategoriju, koja između ostalog detektuje i promjene u izdavanju muzičkih zapisa.

Tabla 5: Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnost snimanja zvučnih zapisa i izdavanja muzičkih zapisa

(Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, 2021)

Godina	Br. preduzeća	Br. preduzetnika	Br. zaposlenih
2019	68	7	423
2020	57	12	384

Statistika za polje *Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnost snimanja zvučnih zapisa i izdavanja muzičkih zapisa* je tokom 2020. godine, zabilježila 71,7% broja preduzeća u Federaciji, 26% u Republici Srpskoj i svega 2,3 % u Brčko Distriktu. Slična je raspodjela i broja zaposlenih na poslovima snimanja i izdavanja muzičkih zapisa, a oko 72% bilo je zaposleno Federaciji Bosne i Hercegovine.

Značaj asocijacija muzičara AMUS i Muzička scena tokom Covid-a

Kao krovnu asocijaciju koja se brine o pravnoj zaštiti kulturne i muzičke baštine u Bosni i Hercegovini valja spomenuti Asocijaciju muzičara (u daljem tekstu AMUS). AMUS je kolektivna organizacija koja zastupa autore muzičkih djela u Bosni i Hercegovini, osnovana davne 2000. godine i danas broji oko 986 članova. Najvećim dijelom članovi AMUS-a su muzičari sa prebivalištem u Federaciji BiH. Cilj ove organizacije jeste da se spriječi nelegalna distribucija muzičkih sadržaja i da se osnaži zaštita autorskih prava članova AMUS-a. Prema izvještajima AMUS-a u toku 2019. godine, AMUS je ostvario porast prihoda od 30,5% u odnosu na 2018. godinu, dok je u 2020. godini ostvaren pad prihoda iznad 35 % (AMUS, 2020 str. 9-11). U cilju motivisanja muzičkih stvaralaca da nastave proizvoditi svoje kreativne sadržaje, AMUS je osmislio i kampanju pod nazivom “Stvaraj Izvan Okvira” u kojoj je učestvovao veliki broj članova, koji su objavljivanjem koncerata i sviranjem uživo, koristili društvene mreže (facebook, Instagram, twiter) kako bi održali interesovanje pratilaca. Mnoge takve inicijative takođe obezbeđuju kontinuitet aktivnosti umjetničkog obrazovanja. Međutim, kultura se ne širi samo putem digitalnih platformi, znajući da mnogi dijelovi svijeta nemaju odgovarajuću infrastrukturu.

Država i državni organi nisu baš saosjećali sa muzičkim industrijom, ali je AMUS kao krovna asocijacija kroz postojeće mehanizme pružila simboličnu socijalnu podršku svojim članovima. AMUS ima organizovan fond za socijalne namjene, preko kojeg se isplaćuju određeni iznosi za izvođače kojima je pomoć neophodna (npr. za djecu umrlih članova, za članove koji sun a rubu egzistencije i slično). Iz Fonda za kulturne i socijalne namjene AMUS-a, u toku 2020. godine, kao odgovor na Covid-19 krizu finansirano je 45 projekata u ukupnom iznosu od 100.000,00 KM. Naredna tabela daje detalje o pomenutom finansiranju (AMUS, 2020 str. 7).

Tabela 6: AMUS projekti tokom 2020. godine

(AMUS, 2023)

Projekat	Aplikant	Odobrena sredstva KM
1	Taik Ganić - "Bistre vode BiH"	1.000,00 KM
2	Bojan Filipović Zec - "Srebrena jutra za bolje sutra"	1.000,00 KM
3	Mostar Blues&Rock Festival – 18. Mostar Blues & Rock Festival	2.000,00 KM
4	Hayat D.O.O. – Festival narodne muzike Ilidža 2020.	8.000,00 KM
5	Udruženje muzičara "Alkatmeri" - Večeri Starog grada 2020.	1.500,00 KM
6	Hajrudin Muhić – Školska godina 2020/21. Berklee College of Music	5.000,00 KM
7	Art Rabić D.O.O. – "Indexi" Monografija	3.000,00 KM
8	UMU "MuzikArt" - Moja domovina	1.000,00 KM
9	Kebić Muamer - Audio CD nove pjesme u duhu sevdaha	2.000,00 KM
10	Ismet Arnautalić - "Priče o muzici, Indexima i prijateljstvu"	2.000,00 KM
11	Boško Jović – Zbirka kompozicija za gitaru	2.000,00 KM
12	Amir Šehić - Pjesme za djecu	1.500,00 KM
13	KUD "Bijelo polje" - 58. Međunarodni festival pjevača amatera BiH Prvi Glas Bijelog Polja	2.500,00 KM
14	Fondacija Čavlović-Ivan Čavlović - Koncert op.4. Veče muzike za klavir i čembalo	1.500,00 KM
15	Ramić Elvir Elly - Pop rock bi (beer)fest 2020	2.500,00 KM
16	Turističko Udruženje Sjever - II Festival sevdalinke-Mostar 2020	1.500,00 KM
17	UG Romansa Tuzla - Snimanje 10 novih autorskih pjesama u duhu starogradske pjesme	1.700,00 KM
18	Miroslav Pilj - "NOCTURNO" knjiga pjevane poezije	3.000,00 KM
19	Srpsko pjevačko društvo Iva - Muzički kaledioskop etno grupe Iva 2020	1.000,00 KM
20	Damir Galijašević - Knjiga "Tragovima tešanjске tamburaške tradicije"	3.000,00 KM
21	Ljubica Berak - Knjiga zapisa Spase Beraka "Revitalizacija bh.narodne pjesme"	3.000,00 KM
22	JU Centar za kulturu Goražde - XXI Festival dječije pjesme "Šta se pjesmom sanja"	2.000,00 KM
23	Udruga EVERGREEN FEST - EVERGREEN FEST 2020	2.000,00 KM
24	Dino Šukalo - Zakup muzičkog studija u svrhu snimanja,miksanja i postprodukcije albuma	2.000,00 KM
25	Udruženje estradnih izvođača KS - Veče kantautora "Sarajevo ljubavi moja"	2000,00 KM
26	KUD "Krivaja" - "Raspjevana jesen 2020"	3.000,00 KM
27	Emir Bukovica - Virtuelni muzej starih zanata	1.500,00 KM
28	Bartolomej Stanković - CD Album Redemption	1.500,00 KM
29	Maja Milinković - Kaftan D'Alma	1.500,00 KM
30	Semir Fejzić - Studijsko snimanje novih kompozicija	1.500,00 KM
31	David Mastikosa – Portrait CD	1.500,00 KM
32	Ćorović Nenad i Adnan Bašić – Album "Odjecima"	1.500,00 KM
33	Sinan Alimanović - Sinan Alimanović International band "Lejla"	3.000,00 KM
34	Almir Hukelić - Tragovima Balkana uz SAZ	1.500,00 KM
35	Udruženje ART PLUS - 14.festival dječijeg muzičkog stvaralaštva MALI KOMPOZITOR	3.000,00 KM
36	Direkcija 26.Internacionalnog festivala "BIHAĆ 2020" - 26.Internacionalni sevdah fest i festival narodne muzike Bihać 2020	8.000,00 KM
37	Eset Muračević - Ekskurzija (slikovnica i CD)	1.000,00 KM
38	Bošnjačka zajednica kulture "Preporod" - Festival muzike i folklora bosanske zimske radosti 2020	2.000,00 KM
39	Udruga za promicanje urbane kulture u HNŽ -Mostar Summer Fest 2020	3.000,00 KM
40	Asocijacija za promociju muzike ARPEĐO - Most međunarodnog prijateljstva	1.000,00 KM
41	Udruženje Kulturni centar Bileće – Jubilarni 10. lipa fest 2020	1.500,00 KM
42	Mugdin Olovčić - Album instrumentalne muzike"Crno-bijeli svijet"	1.500,00 KM
43	Meho Radoović - Bosnali semsi-Sunce Bosnom obojeno	1.500,00 KM
44	Želimir Altarac Čičak - Negdje na kraju zatišja	1.800,00 KM
45	Kulturno udruženje mladih BPK- Rock School Goražde- Debitantski album rock škole	1.500,00 KM
	UKUPNO	100.000 KM

Od značaja je spomenuti još jednu organizaciju koja se bavi okupljanjem muzičara i realizacijom muzičkih događaja u Bosni i Hercegovini, prvenstveno u Republici Srpskoj, a to je novoosnovano Udruženje estradnih izvođača i stvaralaca "Muzička scena". Ovo

udruženje formirano je upravo u periodu kada je pandemija Covid-19 imala najjači efekat po zdravlje i finansije ljudi, preciznije 30.11. 2020. godine (Muzička scena, 2023). Iako vrlo mlado, Udruženje već danas broji preko 500 članova što daje perspektivne prognoze za dalji rad i napredak ove zajednice muzičara.

Kako se i navodi na stranici Udruženja: “direktan povod za osnivanje Udruženja je bilo uvođenje zabrane javnog nastupanja, odnosno izvođenja muzike uživo, čime je muzičkim izvođačima ukinuto jedno od osnovnih prava garantovanih Ustavom – pravo na rad. Takvim postupkom su finansijski uništeni i dovedeni na rub egzistencije. Mnogi od njih, u nedostatku finansijskih sredstava, prinuđeni su da u bescijenje rasprodaju izuzetno skupu i godinama sticanu profesionalnu muzičku opremu i instrumente, ne bi li na taj način donekle prevazišli ovaj problem i mogli prehraniti svoje porodice, plaćati račune i ostale obaveze prema državi, kao i svi drugi građani” (Muzička scena, 2023). Muzičari Republike Srpske su, podstaknuti teškom situacijom koja im je uskratila bilo koji oblik zarade, bili ujedinjeni oko glavnih ciljeva Udruženja, a to su “zaštita profesionalnih interesa estradnih izvođača i stvaralaca, unapređivanje njihovog socijalnog i materijalnog položaja, razvijanje i podizanje opšteg kvaliteta muzičke i muzičko-scenske djelatnosti, te poboljšanje slike u javnosti o estradnim izvođačima i stvaraocima, kao i o muzičko-scenskoj djelatnosti” (Muzička scena, 2023).

Osim ova dva udruženja vrijedi spomenuti i udruženje “Stage art” koji je registrovan u Bihaću. Predstavnici ove organizacije su čak uputili protestno otvoreno pismo zvaničnicima u BiH, kako bi ih upoznali sa veoma teškom situacijom izazvanom pandemijom. Nažalost, ni takvi poduhvati nisu dali rezultate. Nešto konkretnija podrška na nacionalnom nivou od strane nadležnih organa, izostala je. Pojedine institucije, kao na primjer Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju pružilo je podršku muzičkom i kreativnom sektoru kroz implementaciju projekta “Inovativna šema podrške održivom muzičkom ekosistemu” koji je konkursno objavljen od strane Evropske komisije. Glavni cilj ovog konkursa jeste podrška ugroženim muzičkim izvođačima, naravno onim koji su registrovani. Ukupan budžet namjenjen za ovu svrhu iznosio je 2.500.000 evra (European comision, 2023). Ovaj poziv će omogućiti integrisani pristup evropskoj podršci muzici (Muzika pokreće Evropu), kao dio strateškog dokumenta Kreativna Evropa.

Rezultati istraživanja

Potpuna blokada i mjere distanciranja najviše su ugrozile sektor turizma, ugostiteljstva i kreativne industrije, među kojima su svakako kulturni sadržaji u vidu muzike. Kako su pod uticajem pandemije zatvorene državne granice (lokdaun), period tokom 2020. godine, najviše je ličio na početak deglobalizacije (Niewiadomski, 2020, p. 653). Usljed pojave pandemije Covid 19, virusa koji je nastao u gradu Wuhanu u Aziji, došlo je do ozbiljnih kriza. Pandemija je ograničila mobilnost ljudi, uz uvođenje mjera socijalnog distanciranja i zatvaranje granica širom svijeta. Uticaj na privredu je znatno jači i destruktivniji u odnosu na sve dosadašnje krize. Da bi se shvatile refleksije pandemije na muzičku industriju u BiH, potrebno je sagledati mišljenje onih koji su najvećim dijelom bili finansijski ugroženi pojavom pandemije – muzičari.

U svrhu analize njihovog percipiranja krize, urađena je anketa pod nazivom „Uticaj Covid-19 na muzičku industriju u Federaciji BiH / RS?“. Upitnik je distribuiran u vidu google upitnika, poslat na zvanične mailove udruženja muzičara, ali je povratna informacija o prihvatanju upitnika i distribuciji istog, došla jedino od strane Udruženja „Muzička scena“. Upitnik je distribuiran u periodu decembra 2022. godine i dobijeno je svega 48 odgovora. Ispitanici imaju skoro iste odgovore pa se smatra da je uzorak reprezentativan, i da bi ostali članovi ciljane grupe dali identične odgovore. U nastavku slijede grafički prikazi pitanja i datih odgovora. Najveći broj ispitanika dolazi iz Republike Srpske, njih 41,7 odgovorilo je da je interakciju sa publikom održavalo putem live streaming-a i društvenih mreža, dok 37,5 % ispitanika nije uspjelo uspostaviti nikakvu interakciju sa publikom, ali su taj period pandemije iskoristili za stvaranje novih sadržaja. Pad prihoda od preko 80 % osjetila je većina ispitanika, a svi ispitanici su izjavili da nisu imali pomoć od države u toku pandemije. Malo više od polovine ispitanika vratilo se u potpunosti redovnim muzičkim aktivnostima.

Grafikon 1: Entitet
(vlastita obrada)

Grafikon 2: Uticaj COVID-19 na muzičku industriju
(vlastita obrada)

Grafikon 3: Udržavanje interakcije sa publikom tijekom pandemije

(vlastita obrada)

Grafikon 4: Smanjenje prihoda od muzike tokom Covid -19

(vlastita obrada)

Grafikon 5: Pomoč države

(vlastita obrada)

Grafikon 6: Vraćanje u normalu u 2022 godini
(vlastita obrada)

Poražavajući su rezultati istraživanja koji se odnose na stepen zaštite muzičara i podršku koju su dobili od strane države. Naime, 100 % ispitanih odgovorilo je da nije dobilo nikakvu pomoć te da su bili prepušteni sami sebi. Najveći broj ispitanika, njih 54,2 %, vratio se starom tempu i aktivnostima prije pandemije.

Zaključak

Kao i svi muzičari širom svijeta, muzičari iz Bosne i Hercegovine pretrpjeli su velike gubitke tokom najvećih stagnacija javnog života u Bosni i Hercegovini. Bili su dovedeni na rub egzistencije. U jeku pandemije interpretatori i izvođači su bili prisiljeni na digitalna rješenja kao osnovu za interakciju sa publikom. Upravo je takav vid interakcije donio značajne prihode za striming platforme kao što su Spotify, Tidal i Apple Music. Vrijeme će pokazati da li takav vid interakcije manifestovan kao “striming” može opstati i u post Covid period. Ovo može biti odlična podloga za buduća istraživanja, kako bi se pratila razvojan putanja muzičke industrije nakon covid-a.

U radu je analizirano stanje muzičke industrije tokom Covid perioda. Izostanak pomoći od strane države, koji je potvrđen i sprovedenom anketom, upućuje na destimulativno muzičko tržište. Istraživanje koje je sprovedeno putem ankete dalo je odgovore na istraživačka pitanja. Najveći problem sa kojima su se muzičari u Bosni i Hercegovini suočili je egzistencijalne prirode, psihološke i finansijske poteškoće. Pomoć od strane države, resornih ministarstava je bila simbolična ili je u većini slučajeva izostala. Uprkos turbulentnim vremenima, većina muzičara nema namjeru da promjeni svoje opredjeljenje da se bave ovim poslom. Iako je upitnik distribuiran na veći broj adresa, spremnost na saradnju je bila na niskom nivou. Uzorak je u potpunosti reprezentativan, i uključivao je i registrovane i neregistrovane muzičare. Kao litarirajući faktori ovog istraživanja mogu se izdvojiti niska zainteresovanost ispitanika za odgovore, entitetska neusaglašenost muzičkih asocijacija u Bosni i Hercegovini, mali broj registrovanih muzičara koji bi činili reprezentativan uzorak za istraživanje, ograničavajući izvori podataka.

Osim toga veliki ograničavajući faktor pri finansijskoj analizi muzičke industrije u Bosni i Hercegovini je nepostojanje adekvatnog izvora podataka koji se odnosi na saznanja o ostvarenim prihodima registrovanih muzičara. Suštinski, najveći nedostatak istraživanja proizilazi iz oslanjanja na sekundarne izvore istraživanja i nespremnost ispitanika na saradnju.

Očekuje se da će ovaj rad kao dio projektnih aktivnosti značajno doprinjeti sistematizaciji nedostataka muzičke industrije u Bosni i Hercegovini što bi uveliko olakšalo integrisanu borbu entitetskih muzičkih asocijacija za ostvarivanje boljeg položaja muzičara. Cilj je da ovaj rad podstakne nadležne organe na ozbiljniju zaštitu i podršku muzičkoj industriji, uključujući i preciznije definisanje mjera koje se mogu preduzeti u svrhu zaštite muzičara usljed kriznih situacija kakva je Covid-19.

Literatura

1. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. (2020). Tematski bilten 14, Strukturne poslovne statistike. Preuzeto sa <https://www.bhas.gov.ba>
2. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. (2023). Preuzeto sa <https://www.bhas.gov.ba>
3. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. (2021). Tematski bilten 18, Kultura i umjetnost 2021. Preuzeto sa https://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Bilteni/2022/CUL_00_2021_TB_1_BS.pdf
4. Ateljević, A. M., & Subotić, S. (2022). Efekti turizma na ekonomiju Bosne i Hercegovine: Pre i post COVID-19 analiza. Jahorina poslovni forum, 383-390.
5. Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS. (2023). Preuzeto sa <https://www.amus.ba>
6. Carvalho, R., Ferreira, A. M., & Figueira, L. M. (2016). Cultural and creative tourism in Portugal. PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 14(5), 1075-1082.
7. Caust, J. (2015). Cultural wars in an Australian context: Challenges in developing a national cultural policy. International Journal of Cultural Policy, 21(2), 168-182.
8. CISAC. (2023). Preuzeto sa <https://www.cisac.org>
9. Chan, D. (2020). How to make critical decisions amid COVID-19 pressures. Research Collection School of Social Sciences, Paper 3213. Preuzeto sa https://ink.library.smu.edu.sg/soas_research/3213
10. European Commission. (2023). Culture and Creativity. Preuzeto sa <https://www.culture.ec.europa.eu>
11. Denk, J., Burmester, A., Kandziora, M., & Clement, M. (2022). The impact of COVID-19 on music consumption and music spending. PLOS ONE, 17(5), e0267640.
12. Eikhof, D. R. (2020). COVID-19, inclusion and workforce diversity in the cultural economy: What now, what next? Cultural Trends, 1-17.
13. Evropska komisija. (2020). Komunikacija komisije europskom parlamentu, vijeću, europskom gospodarskom i socijalnom odboru i odboru regija. Brussels.
14. Flew, T., & Kirkwood, K. (2021). The impact of COVID-19 on cultural tourism: Art, culture and communication in four regional sites of Queensland, Australia. Media International Australia, 178(1), 16-20.
15. Khlystova, O., Kalyuzhnova, Y., & Belitski, M. (2022). The impact of the COVID-19 pandemic on the creative industries: A literature review and future research agenda. Journal of Business Research, 139, 1192-1210.
16. Kitsos, A., & Bishop, P. (2018). Economic resilience in Great Britain: The crisis impact and its determining factors for local authority districts. The Annals of Regional Science, 60(2), 329-347.
17. Lounsbury, M., & Glynn, M. A. (2019). Cultural entrepreneurship: A new agenda for the study of entrepreneurial processes and possibilities. Cambridge University Press.
18. Muzička scena. (2023). Preuzeto sa <https://muzickascena.rs.ba/o-nama/>
19. Naša Perspektiva. (2023). Preuzeto sa <https://www.diasporainvest.ba>
20. Niewiadomski, P. (2020). COVID-19: From temporary de-globalisation to a re-discovery of tourism? Tourism Geographies, 22(3), 651-656.
21. Raspor, A., Kleindienst, P., Peršič, K. T., Mastilo, Z., Borojević, D., & Miletić, V. (2020). A case study of ethno village in Slovenia and Bosnia and Herzegovina. Economics, 8(2), 89-102. <https://doi.org/10.2478/eoik-2020-0015>
22. Travkina, E., & Sacco, P. L. (2020). Culture shock: COVID-19 and the cultural and creative sectors. Journal of Business Research, 139, 1192-1210.
23. World Health Organization. (2020). Coronavirus disease (COVID-19). School of Health, Care and Social Welfare. V Master's Thesis in Work Life Studies. Preuzeto sa <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>
24. Филозофски факултет у Нишу. (2023). Preuzeto sa <https://www.blog.filfak.ni.ac.rs>